

வாழ்வியல் நோக்கில் பழமொழி நானூறு

திரு. இ. மாரியப்பன்

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

கே. ஆர். பி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

காக்கிவாடன்பட்டி, சிவகாசி, விருதுநகர்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266925>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலகத்தில் பிறந்து வாழ்கின்ற பிற உயினங்களைவிட மனிதர்கள் மேம்பட்டவர்களாகவே பார்க்கப்படுகின்றனர். மனிதர்களை பிறவற்றிலிருந்து அவர்களிடம் உள்ள பகுத்தறியும் தன்மை கொண்ட ஆறாம் அறிவே இதற்கு காரணமாக உள்ளது. மனித வாழ்க்கை என்பது பிறப்பிற்கும் பின்வரும் இறப்பிற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு கால வரையறையினைக் கொண்ட வாழ்நிலையாகவே அமைந்திருக்கின்றது. மனிதன் தான் வாழ்கின்ற காலத்தில் பின்பற்றி ஒழுக்க வேண்டிய நற்செயல்கள் எவை என்பதையும் நீக்க வேண்டிய தீயச்செயல்கள் குறித்தும் அறிவது வாழ்வியலின் கடமையாகிறது. மனிதப் பண்புகளும் வாழ்வியல் அறங்களும் மதிப்பீடு செய்து கொண்டிருக்கும் வேகம் நிறைந்த வாழ்க்கைச் சூழல் இன்றைய சமூகத்தைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளது. மனிதப் பண்புகளைத் திரும்பிப் பார்க்கக் கூட நேரமற்ற நிகழ்வுகளால் மட்டுமே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய சமூகம் இதனை நெறிப்படுத்த, மேம்பாட்டையச் செய்ய பழமொழி நானூறு எனும் நூலின் பங்கு இன்றியமையாததாகும். இன்றைய வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட வல்லது.

முன்னுரை

உயர்ந்த சிந்தனைகளின் சிறந்த படைப்பே இலக்கியம் என்பார் அறிஞர் எம்ர்சன். இலக்கியம் மக்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து மலர்கிறது. இலக்கியத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருந்து வருகிறது. இலக்கியத்தின் பாடுபொருளாக அமைவதும் வாழ்க்கையே. அவ்வாழ்க்கையை அறநெறியோடு வாழ வேண்டும் என்று சங்க இலக்கியம் முதல் நவீனஇலக்கியம் வரை கூறுகின்றன. பண்புள்ள செயல்களால் தமது வாழ்வினையும் மதிப்புமிக்க வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்பதைப் பழமொழி நானூறு பேசுகின்றன.

அவற்றுள் வாழ்வியல் அறங்களான ஒழுக்கம், அறிவு, கல்வி, பொருள் ஈட்டுதல், ஈகை என்று எடுத்துரைக்காத

கருத்துகளே இல்லை. மேம்பட்ட கருத்துக்களை கொண்ட இந்நூலில் வாழ்வியல் சிந்தனைகளை ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது

பழமொழி நானூறு- அறிமுகம்

சங்கம் மருவிய இலக்கியம், அற இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு இலக்கியம் என்றெல்லாம் புகழ்ப்படும் நூல்களுள் ஒன்றான பழமொழி நானூற்றின் ஆசிரியர் முன்னுரை அரையனார் ஆவார். இவை 400 பாடல்களைக் கொண்ட வெண்பாக்கள். ஒரு கதையோ வரலாற்று நிகழ்வோ கட்டி உரைக்கப்பட்டு பாடலின் இறுதியில் பழமொழி நீதி சுட்டப்படுவதாலும், நானூறு பாடல்களை உடையதாலும் நானூற்றினை பழமொழி என்றும், உலக வசனம் என்றும் அழைப்பர் இந்நூல் 5 பெரும் பிரிவுகளையும், 34 இயல்களையும் கொண்டுள்ளது.

கல்வி

கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்றார் ஓளவையார். ஒருவன் சேர்த்து வைக்கும் மகத்தான சொத்து கல்வி. “கண்ணுடையோர் என்போர் கற்றோர்” என்று வள்ளுவரும், கல்லாதவன் வாழும் வீடு வெளிச்சமில்லாத வீடு இருண்ட வீடு” என்று புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசனும் எழுத்தறிவின் அவசியத்தைப் பாடினர். கல்வியைக் கற்பதற்குரிய இளமையில் கல்லாதவன், முதுமையில் கல்வி கற்று வல்லவனாவான் என்று சொல்லுதல் கூடுமோ? இல்லை. எனவே காலம் தாழ்ந்தாமல் இளமையிலேயே கல்வி கற்க வேண்டும். இதனையே,

“ஆற்றச் சுரம்போக்கி உல்குகொண்டார் இல்லையே இல்லை மரம்போக்கிக் கூலிகொண்டார்.”

(பழ.நா.2)

என்ற பழமொழி உணர்த்துகிறது. கல்வியைக் கற்க வேண்டிய முறை குறித்துப் பல்வேறு இலக்கியங்களிலும் பேசப்படுகின்றன. அவ்வகையில் கல்வியைக் கற்றால் மட்டும் போதுமா? அதன் வழியில் நிற்க வேண்டும்

“கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதறகுத் தக.” (குறள் 391)

என்கிறது திருக்குறள். பழமொழி நானூற்றில் கல்வியைக் கற்றவர் முன்பு ஒன்றைச் சொல்லும் பொழுது குற்றம் உண்டாவதால், மனத்தளர்வின்றி கற்குந்தோறும் நான் கல்லாதவன் என்று கருதி, தான் அறியாததை அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் கல்வியைக் கற்க வேண்டும். இதனையே,

“உற்றொன்று சிந்தித்து உழன்று உன்(று) அறியுமேல் கற்றொறுந்தான் கல்லாத வாறு.”

(பழ.நா.)

என்று பழமொழி வெளிப்படுத்துகிறது. நூல்கள் அதிகமாக தோன்றினாலும் நல்ல நூல்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுத்து கற்க வேண்டும். இருளை விளக்கு அழிப்பதுப் போல, அறியாமை என்ற இருளை நல்ல நூல்கள் அழிக்கும். விளக்கு

தெளிவாகக் காட்டாமல் தானே மங்குதலைச் செய்யின் பொருள் கொடுத்து வாங்கிய அதனால் அவர்க்கு வரும் பயன் என்ன? எனவே, பொருள் கொடுத்து இருளை வாங்கமாட்டார். இதனையே, “விளக்கு விலைகொடுத்துக் கோடல் விளக்குத் துளக்கம் இன்று என்றனைத்தும் தூக்கி - விளக்கு மருள்படுவ தாயின் மலை நாட என்னை பொருள் கொடுத்துக் கொள்ளார் இருள்.”

(பழ.நா.4)

என்ற பழமொழி உணர்த்துகிறது.

அறிவு

அறிவு என்பது என்ன? திருவள்ளுவர் விடை தருகின்றார்.

“சென்ற இடத்தால் செலவிடாது தீதுஓர்இ நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு” (குறள். 422)

மனதை, அது சென்ற இடங்களிலேயே செல்லவிடாமல், தீமைகளிலிருந்து விலக்கி, நன்மையில் மட்டுமே செல்ல விடுவது அறிவாகும்.

“அறிவினால் மாட்சியொன்று இல்லா ஒருவன் பிறிதினால் மாண்டது எவனாம்- பொறியின் மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் இன்ன அணியெல்லாம் ஆடையின் பின்.”

(பாடல் - 27)

சாணையால் கழுவுதலைவுடைய மணியும், பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் இவை போன்ற இன்ன அணி எல்லாம் அழகுறச் செய்வதில் ஆடையின் பின்னே வைத்து மதிக்கத் தக்கனவாகும். ஆதலால், அறிவினாலாகிய பெருமை ஒரு சிறிதும் பெறாத ஒருவன் செல்வத்தைப் பெற்றதனால் மாட்சிமையுடையதனாதல் அவனுக்கு என்ன பெருமையைக் கொடுக்கும் அதாவது, செல்வம் உடையவரைவிட அறிவுடையவரே சிறந்தவர் ஆவர்.

“ஆயிரவ ரானும் அறிவினார் தொக்கக்கால் மாஇரு ஞாலத்து மாண்பு ஒருவன் போல்கலார் பாய்இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல்மீனும் காய்கலா ஆகும் நிலா.” (பழ. நா.28)

பரவிய இருளைப் போக்கும் சந்திரனைப் போல பல விண்மீன்கள் ஒன்று கூடினும் நிலாவை எரிக்கமாட்டா. அதுபோல, அறிவிலார் பலர் திரண்டாலும் அறிவுடையான் ஒருவனை ஒவ்வார் என்று அறிவின் அவசியத்தை பழமொழி பகர்கின்றன.

ஒழுக்கம்

“ஓதலிற் சிறந்தது ஒழுக்கமுடைமை” என்பது கலித்தொகை. ஒழுக்கம்தான் ஒருவனை உயர்ந்தோனாக்கும், சான்றோனாக்கும், அது உயிரை விட மேலானது. நல்லொழுக்கம் இன்பமான வாழ்க்கைக்கு விதை போடுவது போன்றதாகும். தீய ஒழுக்கம் என்றைக்கும் துன்பத்தையே தரும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

“பொருந்தாப் பழியென்னும் பொல்லாப் பிணிக்கு

மருந்தாகி நிற்பதாம் மாட்சி.”

(பழமொழி - 41)

ஒருவர் கொண்ட நோயை மருந்தால் நீங்காவிட்டால், அந்நோய் அவரது வலியைப் போக்கிவிடும் என்ற பழமொழி வழியில் பொருத்தமற்ற பழி எனப்படும் தீய நோய்க்கு, அந்நோயைத்தீர்க்கும் மருந்து ஒழுக்கமேயாகும். அவ்வொழுக்கத்தைக் கொண்டு நீக்குதல் வேண்டும் என்று வாழ்க்கைக்கு வழி சொல்லுகிறது பழமொழி நானூறு.

இன்னா செய்யாமை

இன்னா செய்யாமை என்பது தனக்கு ஒரு பயன் நோக்கியோ, செற்றம் காரணமாகவோ, சோர்விலோ ஒருயிர்க்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தாமை என்று பரிமேலழகர் விளக்குகின்றார் நல்லது செய்யவில்லையாயினும் பிறருக்கு தீமை செய்தல் கூடாது.

“பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும்.” (குறள் - 319)

பழமொழி நானூறு எளியவருக்கும், வறுமையார்க்கும், ஒரு துணையும் இல்லார்க்கும் துன்பம் செய்யக்கூடாது என்கின்றன. மற்றவர்க்கு மனத்தினால் கூட துன்பம் செய்யக்கூடாது.

செய்தால் காலைப் பொழுதில் கேடு இழைத்தான் எனில் அதன் அடித்தடம் மாறும் முன்பே மாலையில் அவனைக் கேடு வந்து சூழ்ந்துக் கொள்ளுதல் உறுதி என்பதை,

“நெடியது காண்கலாய், நீ யெளியை நெஞ்சே கொடிதே கூறினாய் மன்ற - அடியுளே முன்பகல் கண்டான் பிறன்கேடு, தன்கேடு பின்பகல் கண்டு விடும்.” (பழ.நா. - 47)

என்ற பழமொழி வழி அறியமுடிகிறது.

சினம் கொள்ளாமை

வெகுளி மனிதனின் நகையைக் கொல்லும், வகையைக் கெடுக்கும், இனத்தைசுட்டெரிக்கும் தோழமையைக் கெடுத்துப் பிரிக்கும் என்றெல்லாம் வெகுளியினால் வரும் கேட்டினை விவரிக்கின்றார் வள்ளுவர்.

“ஆறாச் சினத்தன் அறிவிலன் மற்றவனை மாறி ஒழுகல் தலையென்ப - ஏறி வளியால் திரையுலாம் வாங்குநீர்ச் சேர்ப்ப! தெளியாணைத் தேறல் அரிது.” (பழ.நா. - 53)

உள்ளத்தில் தெளிவில்லாதவனை நம்புதல் இயலாது அதுபோல அறிவில்லாதவன் அடிக்கடி கோபப்படுகிறவனோடும் வாழ முடியாது. அதனால் அவனை விட்டு விலகியிருப்பதே நன்மை தரும் என்கிறது பழமொழி நானூறு.

முயற்சி

முயற்சி தான் வளர்ச்சிக்கு காரணம். முயற்சி உடையவர்களுக்கே இந்த உலகம் சொந்தம். சோர்வில்லாமல் முயற்சி செய்பவர்கள் உன்னதமான இடத்தைப் பிடிப்பது உறுதி. அதனால்தான் வள்ளுவரும்,

“தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.”

என்கிறார். அதாவது எலும்புகள் தம் முயற்சியினாலேயே மழைக்காலத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழ உணவை சேமிக்கின்றன. தேனீக்கள் தேன்கூடு கட்டுவது, சிலந்தி வலை பின்னுவது, குருவிகள் கூடுகட்டுவதும் முயற்சியின் சிறப்புகளை மனிதராகிய நமக்கு கூறும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

“இனியாரு மில்லாதார் எம்மிற் பிறர்யார் தனியேய்யாம் என்றொருவர் தாமடியல் வேண்டா

முனிவில ராகி முயல்க முனிவில்லார் முன்னியது எய்தாமை இல்.” (பழ.நா. 154)

நாம் தனியாக இருக்கிறோம். இனி துணையாய் ஒருவரும் இல்லாதவர். என்னைப் போல் யார் இருக்கின்றார் என்று நினைத்து ஒருவர் எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் சோம்பேறியாக இருக்கக் கூடாது. எடுத்த செயலில் சோர்வில்லாமல் ஈடுபட வேண்டும். வெறுப்பில்லாமல் முயற்சி செய்பவர் தாம் எண்ணியதை அடையாமல் இருந்ததில்லை.

“தலைக்கொண்ட தங்கரும் தாமடி கொண்டு கடைப்பிடி யில்லாதார் பால்வைத்தும் - கடைப்பிடி

மிக்கொடி விட்டுத் திரியின் அதுபெரிது உக்கோடிக்காட்டி விடும்.” (பழ.நா.159)

ஒருவர் தான் மேற்கொண்ட தம்முடைய செயலை சோம்பல் கொண்டு உறுதி இல்லாதவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, அலட்சியமாக இருந்தால் அச்செயல் வெற்றியைத் தராது. பாதியில் அழிந்து நடட்டத்தைத்தான் தரும் என்கிறார் முன்றுறை அரையனார்.

இல்வாழ்க்கை

“இல்லறமில்லது நல்லறமில்லை” என்பது சான்றோர் தம் வாக்கு. அத்தகைய இல்லறம் சிறப்பிப்பதற்கான பல நெறிகளை இலக்கியங்கள் வழங்கியுள்ளன. இல்லறம் நமக்கே உரிய சிறந்த பண்பாட்டின் சின்னம். பாரம்பரியமான மரபு வழிகளினால் பின்னப்பட்டு உறவு முறைகளினாலும் சொந்தபந்தங்களினாலும் செதுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு. குடும்பம் ஒரு கோயில் என்றும், குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்றும் போற்றி பெருமைப் படத்தக்க ஒன்று. “அறனெனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை” என்கிறார் வள்ளுவர். இங்கு பட்டது என்றில்லை பட்டதே என்று தேற்ற ஏகாரத்தில் கூறி அறத்தின் வலிமையை முழுமைப்படுத்துகிறார். மேலும் அறம் வேறல்ல,

இல்வாழ்க்கை வேறல்ல என்பதையும் வள்ளுவர் தெளிவுப்படுத்துகிறார்.

“சொல்லாமை நோக்கிக் குறிப்பறியும் பண்பிற்றும்

இல்லாளே வந்த விருந்தோம்பிச் - செல்வத் திடரின்றி ஏமாந் திருந்தாரே நாளும்

கடலுள் துலாம் பண்ணினார்.” (பழ.நா. - 331)

நாள்தோறும் கடல் நீரைத் துலாமிட்டு இறைத்தாலும் வற்றுமோ? என்ற பழமொழின் வாயிலாக, தான் சொல்வதற்கு முன்பே முகத்தைப் பார்த்து மனக்குறிப்பை அறிந்து கொள்ளும் பண்பை உடைய தன் மனைவியே வந்த விருந்தினரை உபசரித்து உணவு பரிமாறினால், அவர் பொருள் நெருக்கடி ஏற்படாமல் வளத்துடன் வாழ்வார் என்று இல்வாழ்க்கையின் அறத்தை மொழிகிறது.

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக்கடனே”

ஒருவன் பிறந்தால் மட்டும் போதாது, நல்லொழுக்கமுள்ளவனாக, அறிவுடையவனாக, பண்புடையவனாக, பாரோர் வியந்து போற்றுவனவாக விளங்க வேண்டும். அதற்கு பெற்றோரே அச்சாணியாக இருத்தல் வேண்டும். என்பதை,

“எந்நெறி யானும் இறைவன்றன் மக்களைச் செந்நெறிமேல் நிற்பச் செயல் வேண்டும் - அந்நெறி

மான் சேர்ந்த நோக்கினாய் ஆங்க வணங்காபும் தான் செய்த பாவை தனக்கு.” (பழ.நா. 332)

தன்னால் நிலைநிறுத்தப்பட்ட படிவம் தனக்கே தெய்வமாகும் என்ற பழமொழி வழி தந்தையின் கடமையைப் பறைசாற்றுகின்றன. தந்தை தன் குழந்தைகளை எப்படியாவது நல்வழியால் நடக்க அறிவை வளர்க்க உதவ வேண்டும். ஒழுக்கமும், நேர்மையும், நற்குணமும் உடைய பிள்ளைகள் பெற்றோர்க்கு உதவவார்கள்.

பொருள் ஈட்டும் முறைகள்

“பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லலை” என்பது குறள். வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் கற்றுக் கொடுத்த இலக்கியங்கள் வாழ்க்கைக்குத்

தேவையான பொருளை ஈட்டும் வழிமுறைகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறது.

பிறர் தேடிய செல்வத்தில் வாழ்தல் பகைவர்களின்கேலிக்கு இடமாகும் என பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ எச்சரிக்கை செய்கின்றார்.

**“உள்ளங் குவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர்
எள்ளல் நெஞ்சத் தேஎச் சொல் நாணி.”**

(அகம்.11)

எனவே இருப்பதை வைத்துக் கொண்டு வீட்டில் தங்கிவிடாமல் பிறர் ஏனனத்திற்கும் ஆட்படாமல் நல்வாழ்க்கை வாழ வழி வகுத்துக் கொடுக்கின்றன சங்க இலக்கியங்கள் அவ்வகையில்,

**“வருவாய் சிறிதுஎனினும், வைகலும் ஈண்டின்
பெரு வாய்த்தாய் நிற்கும், பெரிதும் - ஒருவார்
றொளியீண்டி, நின்றால் உலகம் விளக்கும்
துளிஈண்டில் வெள்ளம் தரும்.” (பழ. நா.202)**

வீண்மீன்கள் கூடியிருந்தால் சந்திரன் வராத அமாவசையிலும் ஒருவாறு இருளை ஓட்டிவிடும். விடாமல் மழை தூறிக் கொண்டே இருந்தால் ஏரி, குளங்கள் நிரம்பி வழியும். அதுபோல, வருமானம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் சோர்வடையாமல் தினமும் சிறிதாவது சேர்த்துக்கொண்டு வந்தால் நாளடைவில் கணிசமான பொருள் சேர்ந்து விடும் என்ற உன்னதமான வாழ்க்கையினை சொல்லியது பழமொழி நானூறு.

முடிவுரை

ஓவ்வொரு மனிதனும் தத்தம் வாழ்வியல் தவறாது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கடமைகளை சொல்லிக் கொண்டே செல்கிறது, பழமொழி நானூறு எடுத்துக்கொண்ட வாழ்வியல் கருத்துகளை சுருக்கமாகவும் தெளிவுடனும் சுவையுடனும் பழமொழிகளின் வழி விளங்க வைக்கின்றன. பழமொழி நானூறு மனித சமுதாயத்திற்கு அனுபவ முதிர்ச்சியையும், அறிவுக்கூர்மையையும், எடுத்து விளக்குகின்றன. அவை வாழ்வை உயர்த்தும் ஞானப்புதையல். மனிதனைத் திசை திரும்பவிடாது பல்வேறு வாழ்வியல் கருத்துக்களைக் கூறி அவனை வாழ்வாங்கு வாழச் செய்கிறது பழமொழி நானூறு என்று இக்கட்டுரையின் வழி ஆராயப்பட்டுள்ளது.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. பழமொழி நானூறு (மூலமும் உரையும்)- புலியூர்க்கேசிகள்
2. திருக்குறள் - பரிமேலழகர் உரை
3. திருக்குறள் உரைக்கொத்து (2002) -காசித் திருமடம்- திருப்பனந்தாள் வெளியீடு
4. கலித்தொக-டாக்டர்-மா. இராசமாணிக்கனார் உரை
5. அகநானூறு மூலமும் உரையும் - ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார்
6. புறநானூறு மூலமும் உரையும் - ஓளவை. துரைசாமிப்பிள்ளை
7. வாழ்வியல் களஞ்சியம் (தொகுதி- 1) - தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர்